

**BUXORO AMIRLIGINING ICHKI VA TASHQI SAVDO
MUNOSABATLARI
(P.I.DEMEZONNING ASARLARI ASOSIDA)**

Feruza Sirojeva

Buxdu, Tarixshunoslik, manbashunoslik va
tarixiy tadqiqot usullari mutaxassisligi magistranti

Buxoro xonligida XVIII asrning o'rtalarida yuz bergan siyosiy voqealar o'zbeklarning mang'it urug'i vakilini hokimiyat tepasiga olib chiqdi. Hukmron sulola almashuvi davlatning siyosiy maqomida ham o'zgarish bo'lishiga olib keldi. Yangi hukmdorlar hokimiyatni rasman "Amir" unvoni bilan boshqara boshladilar va bu davlat Buxoro amirligi nomi bilan tarixga kirdi

Buxoro amirligining tashqi siyosat va diplomatiya tarixi birqator sharqshunos, o'lkashunos va tarixchi olimlar tomonidan muayyan darajada ilmiy asosda o'rganilgan. Shu bilan birga, mazkur izlanishlarda tashqi siyosat va diplomatiya tarixiga oid bo'lgan manbalar yetarli tarzda tahlil etilgan deb bo'lmaydi.

Masalan, A.A.Semenov tomonidan amir Haydarning Rossiya podshohi Aleksandr-I ga yo'llagan maktublari, G.A.Mixaleva tomonidan esa Buxoro amirligi bilan Rossiya o'rtasidagi savdo-sotiqqa oid aloqalar o'rganilgan. Lekin shunga qaramay, ushbu masalalar yuzasidan bir qator sharqshunos, o'lkashunos va tarixchi olimlar tomonidan muayyan darajada ilmiy tadqiqotlar olib borilganligini e'tirof etish lozim. Ular qatorida xususan, Y.K. Meyendorf, A.A. Semyonov, P. Ivanov, O.D. Chexovich, N.A. Xalfin, G.A. Mixaleva, A. Vildanova, A.R. va boshqalar

Bular qatorida Orenburg general-gubernatori Perovskiyning Buxoroning siyosiy ahvolini, uning ichki va tashqi savdosini bilishga qiziqib, shu maqsadda Buxoroga maxfiy ko'rsatma bilan P.I.Demezoni elchi qilib jo'natadi. Elchi Buxoroning

Rossiyaga munosabati masalasini va O'rta Osiyoning boshqa davlatlar bilan savdo aloqalarini o'rganishi kerak edi.

Markaziy boshqaruvda har bir sohani, aniqrog'i savdo-sotiq, hunarmandchilik, ishlab chiqarish kabi masalalarni boshqarib turuvchi vakillar tayinlangan. Masalan, sharbatdor amirlikda turli ichimliklarni tayèrlash va yetkazishni tashkil etgan bo'lsa, zargarboshi zargarlar faoliyatini nazorat qilib turgan. Me'morboshi esa, shaharning bosh me'mori hisoblanib, shaharni bezash va qurilish ishlariga umumiy rahbarlikni amalga oshirgan. "Amir oshxonasining bosh oshpazi farroshboshi deb atalgan".

O'z o'rnida ta'kidlash lozimki, amirlikda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashga doir bir qator ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, fuqarolarni yo'llarda o'g'ri, talonchi, bosqinchi va turli isenchilar hujumidan himoya etish maqsadida bir qator mansablar joriy etilgan edi. Ular qatorida zindonband, jilband, jallod va bandiband kabi amaldorlarni sanab o'tish mumkin. Amir yoki uning vakolati doirasida tayinlangan mansabdor shaxslar, ya'ni amirning joylardagi vakili, mahalliy boshqaruvchilar hamda beklar davlatning mahalliy boshqaruv organlari hisoblangan. Beklar yuqori tabaqa vakillaridan bo'lib, asosan yirik yer egalari orasidan tayinlangan¹.

P.I.Demezov mulla kiyimida Mulla Jafar ismi bilan Buxoroga jo'nagan. Tarjimonlik va o'qituvchilik faoliyati unga sharq tillari, sharq urf-odatlarini va sharqona odobni doimo takomillashtirib borishga imkon yaratgan, hamda Sharq mamlakatlarida sodir bo'layotgan voqealardan doimo xabardor bo'lib turishiga yordam bergan. P.I.Demezov 1833-1834-yillarda Buxoroda bo'lib, Buxoro tarixi bilan bog'liq ko'p ma'lumotlarni to'plagan. Keyinchalik bu xabarlar tarixchi N.A.Xalifin tomonidan nashr qilingan.

Sayohatchi o'zining esdaliklarida Buxoroning qo'shni davlatlar bilan savdo aloqalari to'g'risida juda muhim ma'lumotlar qoldirgan. Uning xabariga ko'ra, "Shaxzoda Abbas Mirzoning Xurosonga so'nggi yurishi Buxoroning Eron bilan savdo aloqalarini to'xtatib qo'ygan". Buxorodan Eronga ketayotgan karvon Xuroson

¹ Мирза Бади-Диван. Мажма ал-аркам. – М.: Наука, 1981. – С. 85.

chegarasida talangan. Shunday qilib, Demezoni, Buxoroni Eron bilan bog'lovchi savdo yo'li yopib qo'yilgan va bu holat buxorolik savdogarlarining Astraxan orqali Eron bilan savdo qilishiga sabab bo'lgan edi, deb xabar beradi. Erondan Buxoroga boradigan an'anaviy karvon yo'lining xavfsizligiga ishonmaslik oqibatida Abbos Mirzo vafotidan keyin 1833-yilda Mashhaddan Buxoroga bor yo'g'i 63 ta tuyadan iborat bo'lgan karvon kelganligi aytib o'tiladi.

Demezoni Buxoro bilan Hindiston o'rtasidagi an'anaviy savdo aloqalarining rivojlanganligini ta'kidlab o'tadi. Shu bilan birga, boshqa tadqiqotchilardan farqli o'laroq, Demezoni Buxoro bozorlarining torligini, Hindiston uchun talabgor bo'lgan tovarlarni ishlab chiqarishning Buxoroda yo'lga qo'yilmaganligini eslatib o'tadi. Bu esa, deb yozadi u, hind va afg'on savdogarlarining Buxorodan faqat qimmatbaho metallar va unchalik ko'p bo'lmagan buxoro mollarini olib ketishiga sabab bo'lgan. Buxorodagi hind mollaridan asosan indigo buyog'i eslatib o'tiladi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi 8 yilda Buxoroda nil bo'yog'ining 1 pudi 12 tillo turgan. 1 tillo 15 rublga teng bo'lgan. Buxoroda pullarning kamligi sababli nil bo'yog'ining 1 pudi 12 tillodan 4 tilloga tushib qolgan.

Demezoni, Hindistondan Buxoroga an'anaviy mollar qatorida ko'plab ingliz mollarining kirib kelishini tashvish bilan tilga oladi. Uning aytishicha, inglizlar Buxoroga zar parcha matosi, muslin deb ataluvchi yupqa gazlama, ip gazlama, chit, gulli hamda yo'l-yo'l matolar keltirilgan. Zar parchaning katta qismi Qo'qon orqali Buxoroga keltirilgan. Qizig'i shundaki, zar parcha matosi Buxoroga ko'proq Qo'qon orqali kirib kelgan.

Ingliz tovarlari Buxoroga Eron orqali ham kirib kelgan. Demezoni Buxorodalik vaqtida Mashhaddan so'nggi karvon kelgan bo'lib, bu karvonda 3 toy ingliz matolari - gulli bo'z, chit, muslin va boshqa tovarlar keltirilgan. Uning fikricha, bu ingliz tovarlari Rossiyadan keltirilgan tovarlarga qaraganda ancha sifatli bo'lib, tez sotilgan. Ingliz tovarlarining doimiy ravishda ko'plab keltirilishining oqibatida ular O'rta Osiyo bozorlarini butunlay egallagan, bu esa rus savdosi uchun xavfli bo'lib, Demezoni

tashvishga solgan. Shuning uchun, u O'rta Osiyo, jumladan, Buxoro bozorlarida Rossiyaning manfaatlarini himoya qilish uchun zudlik bilan iqtisodiy va siyosiy choralar ko'rish zarurligini taklif qilgan.

Demezson o'z axborotida Buxoroning Eron bilan savdo aloqalarini to'liq tahlil qiladi. U "Buxoroda Eron elchilari juda kam, chunki bu yo'l xavf-xatarga to'liq, ularni yo'lda turkmanlar tutib olib qul qilib Xivaga sotib yuborishidan qo'rqadilar. Shuning uchun Buxoroda savdo qilayotgan eronliklar o'zlarining ishonchli kishilariga ega bo'lishlarini xoxlaydilar. Ular asosan Andxoy yoki Mashhaddan bo'lishlari muhimroqdir. Besh yoki oltita boy eronlik savdogarlar Buxoroda joylashib olishgan bo'lib, ular Qushbegi karvon-saroyida yashaydi".

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Семенов А.А. К истории дипломатических сношений между Россией и Бухарой в начале XIX века. Изв АН Уз ССР. -1951. -№ 1. -С. 85-95
2. Михалева Г.А. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханствами. –Т.: 1982. –С. 80-81
3. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М.; Наука, 1975. -С. 56
4. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI середина XIX в.). М.: ИВЛ, 1958.
5. Халфин Н.А. Россия и ханства Средней Азии (первая половина XIX в.). М., Наука. 1974.
6. Maqsud, B. (2021). Buxoro bozorlari. panjakent-2021. treasury of.
7. Beshimov, M. (2020). BERUNIY "QADIMGI XALQLARDAN QOLGAN YODGORLIKLAR" ASARINING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(2).
8. Beshimov, M. (2021). ТАРИХ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(6).

9. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 52-56.
10. Бешимов, М. К. (2022). MUNZIM ZAMONDOSHI AYNIIY XOTIRALARIDA: Beshimov Maqsud Komilovich, Buxoro tarixi kafedrasida o'qituvchisi, Buxoro Davlat Universiteti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (6), 15-17.
11. Beshimov, M. (2022). MANG 'ITLAR DAVRIDA BUXORODA MADANIY HAYOT (me'morchilik, adabiyot va san'at). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 20(20).
12. BESHIMOV, M. (2022). Amir Said Alimkhan and Young Bukhara residents. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 78-83.
13. Beshimov, M. (2021). Mang'itlar davrida Buxoroda madaniy hayot. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 7(7).
14. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 52-56.
15. Rajabov, O. I. (2022). HISTORY OF FORTRESS OF MAKHMUD TOROBI. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 50-54.
16. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
17. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
18. ISKANDAROVICH, R. O. (2021). BUKHARA ISLAMIC SCHOLARS VIII-XII CENTURIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(4), 42-48.
19. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.

20. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИКДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.

21. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.

22. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ-ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.

23. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.